

Original paper

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O'QUVCHILARNI IJTIMOYLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IJTIMOY PEDAGOGIK ZARURIYAT

© S.O. Sharifzoda¹✉

¹O'zbekiston, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Ma'mun universiteti

Аннотация

KIRISH: mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning gender tengligi tamoyillari asosida kasbiy faoliyatga tayyorlanish jarayoni ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi.

MAQSAD: gender yondashuv asosida ijtimoiylashuvga yo'naltirilgan kasbiy tayyorgarlik metodikasini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: gender yondashuv asosida ijtimoiylashuvga yo'naltirilgan kasbiy tayyorgarlik metodikasini aniqlash.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'qituvchining gender tengligi, adolat va bag'rikenglik tamoyillarini ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi o'quvchilarning ijtimoiylashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA: gender asosidagi yondashuv pedagogik faoliyatda ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashda muhim mexanizmdir.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi, gender yondashuv, ijtimoiylashuv, kasbiy tayyorgarlik, gender tengligi, pedagogik yondashuv, kasbiy kompetensiya.

Iqtibos uchun: S.O. Sharifzoda. Bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan kasbiy faoliyatga tayyorlash ijtimoiy pedagogik zaruriyaT. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.95–104.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ УЧАЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА, ЯВЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ

© С.О. Шарифзода¹✉

¹Узбекистан, Хорезмская область, город Урганч, Университет Мамун

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности на основе принципов гендерного равенства.

ЦЕЛЬ: определить методику профессиональной подготовки с ориентацией на социализацию учащихся с учетом гендерного подхода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: аналитический подход, изучение зарубежного и национального опыта по внедрению гендерного подхода в образование.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: подчеркивается роль учителя в социализации учащихся, адаптации к обществу и обеспечении равных возможностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: гендерный подход в педагогической деятельности способствует развитию ценностей социальной справедливости и равенства.

Ключевые слова: будущий учитель, гендерный подход, социализация, профессиональная подготовка, гендерное равенство, педагогический подход, профессиональная компетентность.

Для цитирования: Шарифзода С.О. Подготовка будущих учителей к профессиональной деятельности, направленной на социализацию учащихся на основе гендерного подхода, является социально-педагогической необходимостью. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.95–104.

PREPARING FUTURE TEACHERS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES AIMING AT SOCIALIZATION OF STUDENTS BASED ON A GENDER APPROACH IS A SOCIAL PEDAGOGICAL NECESSITY

© Sardorbek O. Sharifzoda¹✉

¹Uzbekistan, Khorezm region, Urganch city, Mamun University

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the process of preparing future teachers for professional activity based on gender equality principles.

AIM: to identify the methodology of professional preparation for student socialization through a gender-based pedagogical approach.

MATERIALS AND METHODS: analytical review of foreign and national practices related to gender implementation in education.

DISCUSSION AND RESULTS: teachers play a key role in fostering socialization, adaptation, and ensuring equal gender opportunities for students.

CONCLUSION: a gender-sensitive approach in education serves as an effective mechanism for promoting social justice and equity.

Keywords: future teacher, gender approach, socialization, professional training, gender equality, pedagogical approach, professional competence.

For citation: Sardorbek O. Sharifzoda. (2025) 'Preparing future teachers for professional activities aiming at socialization of students based on a gender approach is a social pedagogical necessity', Inter education & global study, vol.3 (7), pp.95–104. (In Uzbek).

Zamonaviy pedagogika ilmida *jins va gender* tushunchalari farqlanmoqda. Jins tushunchasi shaxsning anatomo-fiziologik jihatlarini farqlash imkonini beradi. Uning

asosida o'g'il va qiz bolalar orasidagi biologik xususiyatlar farqlanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, o'g'il va qiz bolalar orasida biologik nuqtai nazardan farqlardan ko'ra o'xshashliklar ko'p. Pedagogika, psixologiya, sotsiologiyaga oid ilmiy manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, jinsiy belgilarga ko'ra insonlarni tasniflash genderni madaniy madaniy hodisa sifatida anglash imkonini beradi. Insonning jinsi esa nafaqat madaniy-ramziy, balki ijtimoiy interpretatsiya sifatida talqin etiladi. Shunga ko'ra gender tushunchasi o'zida ijtimoiy hamda madaniy me'yorlar majmuini mujamlashtiradi. Jamiyat insonlarning biologik jinsidan kelib chiqqan holda faoliyat ko'rsatishini belgilaydi.

Mazkur jarayonda biologik jins emas, balki ijtimoiy madaniy me'yorlar psixologik sifatlar, hulq-atvor modellari, faoliyat turlari, erkaklar va ayollar kasblari orasidagi farqlarni aniqlashga xizmat qiladi. Ma'lumki, jamiyatda ayollar va erkaklar muayyan anatomik xususiyatlarni egallaydilar, balki jamiyatda qabul qilingan ainq gender rollarni ham bajarishga muvaffaq bo'ladilar.

Faylasuflar va etnograflarning ta'kidlashiga ko'ra erkaklar va ayollar haqidagi nisbiy xarakterga ega. Ayni bir jamiyatda erkaklarga xos mashg'ulotlar, boshqa jamiyatda ayollarga xos bo'lishi mumkin. Shu tariqa ayollar va erkaklarning ijtimoiy tavsifi dunyodagi turli jamiyatlarda bir biridan farqlanadi. Insonlarning biologik o'xshashliklari esa ularning turli jamiyatdagi ijtimoiy rollari orasidagi farqlarni tushuntirish imkonini bermaydi. Gender farqlarning vujudga kelishidagi muhim elementlardan biri ayollik va erkaklikni bir biriga qarshi qo'yishdir hamda ayollarning erkaklarga tobeligida namoyon bo'ladi. Shu nuqtai nazardan yondashganda zamonaviy gender nazariyasi aniq bir erkak yoki ayol orasida mavjud bo'lgan biologik, ijtimoiy, psixologik farqlar ustida bahs yuritmasdan mazkur farqning u qadar muhim emasligini alohida ta'kidlab ko'rsatadi. Ularning tarbiyasi ijtimoiy madaniy baho va interpretatsiyaga yo'naltirilgan bo'lib, quvvatlarini belgilash esa mavjud farqlar asosida amalga oshiriladi.

Tarix, sotsiologiya, pedagogika, psixologiya hamda madaniyatshunoslikka oid ilmiy manbalar, yondashuvlarning tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, jins masalasi inmoniyatni uzoq asrlar davomida qiziqtirib kelmoqda. Ayollarning jamiyatdagi mavqei va roli ustida faylasuflar, sotsiologlar, psixologlar va boshqa ko'plab fan sohalarining mutaxassislar mutafakkirlarning qarashlariga tayangan holda fikr yuritganlar. Chunki Sharq va G'arb mutafakkirlar ayollarning jamiyatda bajaradigan rollari haqida o'ziga xos yondashuvlarni ilgari surganlar. Bu sohada dastlab Qur'oni Karim, Hadisu shariflar hamda Abu Nasr Farobiy, Hakim Termiziy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Motrudiy, Najmiddin Kubro, Abduxoliq G'ijduvoni, Rabg'uziy, Yusuf Xos Xojib, Yusuf Xamadoniy, Baxouddin Naqshband, Muhammad Zaxiriddin Bobur va ko'plab boshqa allomalar o'z qarashlarini bayon qilganlar. Shuningdek G'arb va rus olimlari ham ayollarning jamiyatdagi rolga o'ziga xos tarzda yondashganlar Veyniger, Plutarx, Jan Jak Russo, N.N. Berdyaev, V.V. Rozanova, V.S. Solovev va boshqalar.

Sharq mutafakkirlari ayolning xotin-qizlarning hayotiy vazifalariga yuksak baho berib ularga alohida ehtirom ko'rsatganlar. Shuningdek rus faylasuflari ham madaniy meros doirasida ayollarning rolini alohida ta'kidlaganlar.

Falsafiy nuqtai nazardan qaralganda ayollik bilan erkaklik o'zaro bir biriga qarama qarshi qo'yilib jinsniy tabaqalanishi va farqlanishini ifodalashga xizmat qiladi. Mavjud ustanovka va stereotiplarning jinsga xos rollarga ko'ra tabaqalanishi ayol va erkak masalalari bir qator rus olimlari, jumladan V.E.Kagan, I.I.Lunin, N.Ya.Privalova, V.V. Abramenkova, T.I. Yuferevlarning ishlarida o'z ifodasini topgan. Mazkur tadqiqotlarda o'g'il va qiz bolalar orasidagi psixologik farqlar, hamda ular xulq-atvoridagi o'ziga xos jihatlari tadqiq etilgan.

Tadqiqotlarda gender tabaqalanish o'g'il va qiz bolalar orasidagi biologik farqlar, ularning ijtimoiy ahamiyati o'rganilgan va tavsiflangan. Shunga ko'ra gender rollari muayyan ijtimoiy tartib qoidalarga amal qilish ko'rsatkichi sifatida baholanib, har bir jinsga xos nutq manerasi, uning ko'rinishlari, liboslar, xatti-harakatlar, jestlarda o'z ifodasini topadi.

Genderning ijtimoiy quvvatlari haqida fikr yuritilgan ekan, uning ijtimoiylashtirish tizimi orqali qanday konstruksiyalashtirilishi, mehnat taqsimoti, oiladagi funktsiyalari, ommaviy axborot vositalaridagi o'rni ham tahlil qilinishi lozim. Chunki gender ijtimoiy mavqega ega bo'lgan hodisa hisoblanib, ta'lim olish imkoniyatlarga egaligi, kasbiy faoliyatni amalga oshirishi, ijtimoiy madaniy jarayonga ishtirok etishi kabilar shular jumlasidandir. Ko'rinib turibdiki gender murakkab ijtimoiy madaniy jarayon sifatida tavsiflanib, erkak va ayollarga xo rollarning shakllanishi, xulq-atvori, mental va ematsional jihatlari bilan o'zaro farqlanadi. Shu narsa ayonki, gender yondashuv biologik hamda jismoniy farqlanish g'oyasiga asoslangan, uning madaniy hamda ijtimoiy ahamiyati mazkur farqlarga asoslangan holda jamiyat tamoniidan belgilab beriladi.

Ayollarning psixologik xususiyatlari erkaklarnikidan farqlanadi. Bu esa kasbiy pedagogik faoliyat hamda o'quv-tarbiya jarayonini boshqarishda yaqqol namoyon bo'ladi. Kasbiy faoliyat jarayonida ayollarning xulq-atvori sotsiologiya hamda psixologiyada keng ko'lamda o'rganilgan. Tadqiqotlarning natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, ayollar kasbiy faoliyat jarayonida sifat va samaradorlik jihatdan erkaklarga ko'ra ko'proq yutuqlarga erishadilar.

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy sifatlar va kompetensiyalarni shakllantirishda pedagogik jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish jarayon sub'ektlarning shaxsiy sifatleri, fikrlarining shakllanishiga asos bo'lishiga e'tibor qaratish, konstruktiv hamda destruktiv ta'sir ko'rsatishini bilish, ularning hukmlari va xulq-atvorlari atrofdagilar, ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilar uchun yo'naltiruvchi funksiyaga egaligini anglash muhim ahamiyatga kasb etadi. O'qituvchilarning kasbiy sifatleri haqida fikr yuritilganda O'zbekiston jamiyatidagi ijtimoiy madaniy munosabatlarning o'ziga xos jihatlari e'tibor qaratish, davlatning ta'lim sohasidagi siyosatini bilish, ta'lim tizimining funksional xususiyatlarini anglab yetish kabilar muhim ahamiyat kasb etadi. Ma'lumki ta'lim jarayonida o'qituvchi turli jins vakillariga nisbatan tabaqalashtirilgan yondashuvni qo'llash tajribasiga ega bo'lish kerak. Buning uchun har bir jins vakilining pedagogik-psixologik xususiyatlarini yaxshi bililishi talab qilinadi. Shu maqsadda ta'lim muassasasi va undan tashqarida talabalar murakkab holatlarga duch keladilar. Chunki har bir jins vakilining

tafakkur tarzi, xatti-harakatlari o'ziga xos. Shunga ko'ra ta'lim jarayoniga gender yondashuvni tatbiq etish, o'quvchilarni muvaffaqiyatli ijtimoiylashtirishga yo'naltirilishi, ularda o'z o'zini identifikatsiyalash, ijtimoiy rollarni bajarishga tayyor bo'lishlarini ta'minlash talab etiladi. Ko'rinib turibdiki bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayorlashda gender yondashuv mutaxassisning shakllanishda samarali hisoblanadi. Natijada bo'lajak o'qituvchilar turli tuman ko'p rolli nuqtai nazar, muloqot-muomila madaniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayonda kasbiy rivojlanishning muhim belgisi sifatida:

- O'z o'zini takomillashtirish va individual faoliyat uslubiga ega bo'lishga intilish;
- o'qituvchi sifatida o'zining shaxsiy qiyofasiga ega bo'lish;
- ayol va erkak sifatida kasbiy yetuklikka erishish;
- o'z ichki olamining o'ziga xosligini his etish;
- o'zbek xalqi uchun global hamda ustuvor bo'lgan qadriyatlarni tanlash;
- o'zaro bir birini tushunish, ishonch hamda hurmatga asoslangan insoniy munosabatlarni tarkib toptirish tajribasiga ega bo'lish kabilari nazarda tutiladi.

Ushbu maqsadga yo'naltirilgan oliy pedagogik ta'lim jarayonida gender yondashuv bilan bir qatorda kompetensiyaviy yondashuvga ham ustuvorlik beriladi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim mazmunida uning konseptual asoslari, shu bilan bir qatorda akmeologik va gender yondashuvlarga ustuvorlik berish masalasi o'z ifodasini topgan. Bu jarayonda kompetensiya talaba shaxsi oldiga qo'yilgan talablar majmui sifatida namoyon bo'ladi. Bu ta'limning maqsadlari, davlat ta'lim standartlarida o'z ifodasini topmoqda. Oliy pedagogik ta'lim davlat ta'lim standartlari va malaka talablarida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash jarayoni oldiga qo'yilayotgan talablar bo'lajak o'qituvchining integrativ xarakterdagi kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirishni taqozo etadi. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetenligini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadigan holatlardan biri ularning madaniy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy bilimlarini boyitishdan iborat. Aksariyat mutaxassislar so'ngi yillarda ijtimoiy rolli munosabatlarning o'zgarib, rivojlanib borayotganligini ta'kidlamogdalar. Bunday mutaxassislar sirasiga O.Musurmonova, R.Safarova, N.Egamberdieva, T.Egamberdieva, X.Tojiboeva, M.Tilavova, Z.Xolmatova, L.V.Popova, S.G.Ayvazova, Ye.N.Kamenskaya, M.S.Butovskaya kabilarni kiritish mumkin. Jumladan gender tenglikni ta'minlash O'zbekiston Respublikasi davlat siyosatida ustuvor ahamiyat kasb etayotgan ijtimoiy huquqiy masala sifatida e'tirof etilmoqda. Natijada

1. Jamiyat hayotining turli sohalarida ayollarning o'rni roli oshirilib turli ijtimoiy maqsadlarga erishish nazarda tutilmoqda.

2. Mehnat turlari orasidagi qat'iy farqning kamayib borishi natijasida erkaklar va ayollarning ijtimoiy rollari orasidagi chegaralar yo'qolib bormoqda.

3. Maskulinlik va femininlikning orasidagi madaniy stereotiplar bir muncha qat'iy va farqli xarakter kasb etmoqda.

4. Oilada ayollarning bajaradigan rollari o'zgarmoqda, oila nikoh munosabatlarida erkaklar va ayollar tenglikni talab qilmoqdalar, ushbu o'rinda ularning har biriga xos bo'lgan milliy xarakterdagi gender rollar bir muncha o'zgarmoqda.

Shuning uchun ha ta'lim real xarakterdagi hayotiy o'zgarishlarga e'tibor qaratib gender tenglik bilan madaniy gender munosabatlarda o'zaro farqlash, o'zbek ayollari va erkaklarda gender mansublikni shakllantirish, genderni xos ijtimoiy rollar va yoshlarda gender madaniyatni tarkib toptirishda alohida e'tibor qaratilishini ta'minlashi kerak. Buning uchun bo'lajak o'qituvchilarni gender yondashuv asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga oid pedagogik faoliyatga tayyorlash alohida ijtimoiy-madaniy, ijtimoiy pedagogik ahamiyatga ega. Shunga ko'ra pedagogik fani va ta'lim jarayoni yuqorida ta'kidlangan o'zgarishlarga javob izlash maqsadida takomillashtirishi va o'zbek xalqining milliy mentalitetidan kelib chiqqan holda muhim masalalarga javob topish maqsadida korreksiya qilinishi lozim. Taniqli pedagog Ye.R.Yarskaya-Smirnova ta'limning aniq va yashirin funksiyalarini tahlil qilishga muvaffa bo'lgan. U tadqiqotlaridan kelib chiqqan holda ta'lim talaba-shaxsining genderni xos shaxsiyatini shakllantirishda muhim o'rin egallashini ta'kidlagan.

Uzluksiz ta'lim muassalarining o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilar hamda talabalar-yoshlar gender munosabatlar va gender madaniyatga oid aniq bilim va malakalar shakllantirilishi lozim. Bugungi kunga qalar ta'lim jarayonida mazkur hodisa yaqqol tarzda namoyon bo'lmayapti. Ta'lim tizimida mavjud bo'lgan "yashirin o'quv reja" tushunchasidan foydalanilgan holda undagi gender munosabatlarni tadqiq qilgan mutaxassislarining ko'rsatmasiga ko'ra ta'lim oluvchilar patriarxal gender stereotiplarni qay tarzda o'zlashtiradilar va ta'lim muassasasi ularning gender xususiyatlariga ko'ra qay tarzda diskriminatsiya qiladi degan savolga javob izlaydilar. Ye.R.Yarskaya-Smirnova, L.V.Popova, T.B.Kotlova, I.S.Klesina kabilarning tadqiqotlari bunga misol bo'la oladi.

Yashirin o'quv reja o'zida madaniyatga oid fikrlar, madaniy modellarni mujassamlashtiradi. Ular ta'lim muhitida o'quvchi va talaba-yoshlarga taqdim qilinadi (O.Musurmonova, R.Safarova, M.Tilavova, G.Qurbonova), ta'lim oluvchilar o'zaro aloqalar va munosabatlar tizimi bilan yaqindan tanishadilar, ta'limiy kommunikatsiya jarayonida shakllanadigan kollaborativ faoliyat usullarini o'zlashtiradilar, shuningdek ta'lim jarayonida milliy gender xos qadriyatlar va me'yorlarni ham o'rganishga muvaffaq bo'ladilar. Ko'rinib turibdiki yashirin o'quv reja gender notenglik, ya'ni gender o'ziga xoslikni qo'llab quvvatlashga yo'naltiradi. Uning asosiy maqsadi ta'lim oluvchilarda gender mansublik sifatlarini shakllantirishdan iborat. Shu bilan bir qatorda o'g'il va qiz bolalarning o'ziga xos jihatlarni aniq ifodalab ko'rsatishga xizmat qiladi.

Gender yondashuv nazariyasi bilan shug'ullangan mutaxassislar gender assimetriyalariyalarni tahlil qilish va tizimlashtirish asosida ta'lim jarayoni gender tenglik nuqtai nazaridan modernizatsiya qilinishi kerak degan fikrga keldilar (R.Safarova, X.Tojibaeva, Z.Xolmatova) shu bilan bir qatorda L.V.Shtilevaning ta'kidlashiga ko'ra pedagogika fanida gender yondashuv integratsiyasi pedagogik nuqtai nazarlarni modernizatsiyalashning asosiy sharti sifatida namoyon bo'ladi. Jamiyat a'zolari hayotiy faoliyatidaning barcha sohalarida gender omilini hisobga olish zarurligini anglash oliy pedagogik ta'lim o'quv dasturlari va modullari tarkibiga gender yondashuvni tatbiq qilishga

e'tibor qaratish bo'lajak o'qituvchilarda gender kompetensiyasini shakllantirishga asos bo'ladi.

Bo'lajak o'qituvchilar uchun gender kompetensiyasi tayanch kompetensiya sifatida e'tirof etilishi kerak. Pedagogika va psixologiyaga oid imiy manbalari shuni ko'rsatdiki "gender kompetensiya" tushunchasi juda kam qo'llanilgan va pedagogik jahitdan yetarlicha tavsiflanmagan. Geneder kompetensiya tushunchasiga pedagogik faoliyatning tarkibiy qismi sifatida yondashilgan. Pedagogika uchun o'qituvchi, bitiruvchi sinf o'quvchilari hamda talabalarning gender kompetensiyasi, ularning ijtimoiylashtirish hamda bo'lajak o'qituvchilarni o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga oid pedagogik faoliyatga tayyorlash nuqtai nazardan alohida kasbiy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda "gender kompetensiyasi" tushunchasining izohiga aniqlik kiritish talab qilinmoqda. Gender kompetensiya o'zining mazmuni va tarkbiga ega. Shuni alohida ta'kidlash kerakki gender kompetensiyaning tarkibiy qismini ishlab chiqish, uning pedagogik izohlariga aniqliklar kiritish bo'lajak o'qituvchilarda mazkur kompetensiyani shakllantirishning samaradorlik imkonini beradi. Gender kompetensiya tushunchasi: integratsiyalashgan, turli tuman ijtimoiy kasbiy vazifalarga yechim topish jarayonida namoyon bo'ladigan, gender va uning jamiyatda konstruksiyalashuviga oid bilimlar, gender yondashuv nuqtai nazardan shaxsning rivojlanishiga qadriyat sifatida munosabatda bo'lish, shuningdek gender notenglikni his etish hamda adekvat tarzda unga qarshi tura olishdan iborat faoliyatdir.

Bo'lajak o'qituvchi kasbiy kompetensiyasining tarkibiy qismini ifodalovchi birliklar bakalvriyat magistratura bosqichlarida o'zlashtirilish kerak. Buning uchun o'quv dasturlari va o'quv modullarida bo'lajak o'qituvchida kasbiy kompetensiyani shakllantirishga xizmat qiladigan didaktik materiallar o'z ifodasini topishi talab qilinadi. Bo'lajak o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi kasbiy faoliyatning o'zi, uning tizimi, mazmunini aniq ifodalaydi. Shunga ko'ra gender kompetensiya bo'lajak o'qituvchining bilimlari, ko'nikmalari, layoqatlari hamda shaxsiy sifatlariga qo'yilgan talab bo'lib o'zining kasbiy xususiyatlariga ega. Shunga ko'ra o'qituvchi, oliy pedagogik ta'lim muassasasi talabasining gender kompetensiyasi uning ichki, yaxlit ta'limiy imkoniyati bo'lib, genderning mavjud belgilari, uni konstruksiyalash haqidagi bilimlar, ta'lim tizimida gender yondashuv asosida o'quvchilarning rivojlanishi haqidagi qadriyatlar va nuqtai nazarlar, genderga oid bilimlarni pedagogik jarayonda qo'llash va genderga xos muloqot ko'nikmalarining mavjudligi bilan xarakterlanadi.

Oliy pedagogik ta'lim muassasasi talabalari mustaqil kasbiy pedagogik faoliyatga oid muayyan tajribalariga asolangan haolda o'z kasbiy faoliyatlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish jarayonida turli darajadagi gender kompetensiyasini rivojlantirishga muvaffaq bo'ladilar. Ma'lumki har qanday kasbiy faoliyat, shu jumladan o'qituvchilik faoliyati ham kasbiy kompetensiyalar majmuining ikki darajasini qamrab oladi. Ular: tayanch va bir biriga o'qituvchi kompetensiyalar.

Kasbiy kompetensiyaning bir biriga o'tuvchi darajasi oliy pedagogik ta'lim muassasasi talabalarini mustaqil kasbiy faoliyatga yo'naltirish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda bitiruvchi talabalarning mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorligini ko'rsatadi.

Kasbiy kompetensiyaning tayanch darajasi bo'lajak o'qituvchining o'rtacha darajadagi kasbiy tajribaga egaligini ifodalaydi. Bunday mutaxassislar o'z faoliyatlarini muvaffaqiyatli amalga oshiradilar, mazkur ko'rsatuich ularning kompetentligidan dalolat beradi.

Gender kompetensiyasining mazmun va tarkibiy jihatdan tavsifi hamda ta'limiy vazifalarga yechim topishga tayyorliklari gender omillarni hisobga olgan holda bir biridan farqlanadi. Gender muammosiga bag'ishlangan tadqiqotlarning natijalarini umumlashtirgan aytish mkmkinki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayoni hamda ularning shaxs xususiyatlariga asoslangan bilim, ko'nikma va malakalarini o'zida mujassamlashtirgan kompetensiyalari istiqboldagi pedagogik faoliyatlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish imkonini beradi. Shunga ko'ra bo'lajak o'qituvchining gender kompetensiyasi hamda uning tarkibi va mazmuniga ko'ra tavsifi kasbiy kompetensiyaning bir biriga o'tish darajasida ekanligini ifodalaydi. Bunday nuqtai nazar T.E.Ovchinnikova, T.A.Gorshkova, I.A.Zagaynov kabilarning tadqiqotlarida o'z ifodasini topgan.

Bakalavr darajasidagi bo'lajak o'qituvchilarning kompetensiyalari tavsifiga asoslangan holda gender kompetensiyani umumpedagogik kompetensiyalar sirasiga kiritish mumkin. Mazkur kompetensiya quyidagi belgilarga ega:

1. *Ko'pfunksionalilik*. Bu kompetensiya muammoli vazifalarga yechim topshida namoyon bo'ladi. Ushbu kompetensiya mayishiy, kasbiy, iqtisodiy sohalarda yaqqol namoyon bo'ladi.

2. Fanlararo hamda ayni bir o'quv predmetiga xoslik. Bunday kompetensiyalar bir qator o'quv fanlarni o'zlashtirish natijasida shakllanadi. Bu fanlar pedagogik-psixologik hamda gumanitar xarakterdagi o'quv predmetlarini o'z ichiga oladi.

3. Serqirralilik. Mazkur kompetensiyani o'zida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual layoqatlari, shaxsiy sifatlari hamda kommunikativ ko'nikma va malakalarini integratsiyalashtiradi.

Shu nuqtai nazardan yondashganda gender kompetensiya kasbiy kompetensiyaning muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarkibiy qismlaridan biri hisoblanib, ta'lim jarayonini o'quvchilarni ijtimoiy, yosh, ruhiy-jismoniy hamda individual xususiyatlarini hisobga olgan tashkil etish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda

- o'quvchilarning alohida ta'lim ehtiyojlarini hisobga olish;
- o'quv jarayonini pedagogik-psixologik jihatdan qo'llab quvatlashga tayyorlik;
- ularni ijtimoiylashtirish va kasbga yo'naltirish;
- kasbiy tanlovni amalga oshirish jarayonini tashkil etish imkoniyatlarini kengaytiradi.

Pedagogikning umumiy kasbiy kompetensiyasi tarkibida o'qituvchining gender kompetensiyasini ajratish va talabalarda uni tizimla tarzda shakllantirish bo'lajak o'qituvchilari tayyorlash tizimi oldiga qo'yilgan ijtimoiy buyurtmaning asosini tashkil qiladi.

Gender kompetnsiyaning muhim ko'rsatkichi sifatida o'qituvchi shaxsining uyg'un tarzda rivojlanishiga turkni beruvchi komponentlar hamda uning o'z o'zini rivojlantirishini ta'minlovchi hayotiy vaziyatlar, shaxslararo, jamoaviy munosatalarda gender tenglikni ta'minlovchi konstruktiv, ijtimoiy, tolerantlik, dialog va hamkorlik sifatlarini ko'rsatish mumkin. Gender kompetnsiyaning tarkibiy qismi sifatida kognitiv, qadriyatli-fikriy, faoliyatli komponentlarni ko'rsatish mumkin. Ushbu tarkibiy qismlarning har biri o'ziga xos mazmun hamda muayyan funktsiyalarga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Connell, R. W. *Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics* / R. W. Connell. — Cambridge: Polity Press, 1987. — 352 p.
2. Sadker, D., Sadker, M. *Failing at Fairness: How America's Schools Cheat Girls* / D. Sadker, M. Sadker. — New York: Scribner, 1994. — 368 p.
3. Bronfenbrenner, U. *The Ecology of Human Development: Experiments by Nature and Design* / U. Bronfenbrenner. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979. — 330 p.
4. Skelton, C., Francis, B. *Gender and Education: An Introduction* / C. Skelton, B. Francis. — London: Routledge, 2003. — 248 p.
5. Sharifzoda, S. (2023). Strategies for preparing future teachers for pedagogical activity on the basis of a gender approach. *International bulletin of engineering and technology*, 3(4), 173-176.
6. Sardorbek, O., Sharifzoda, L., & Karimov, H. Q. (2022). Gender yondashuv asosida o'quvchi-qizlarda ijtimoiymadaniy kompetentlikni rivojlantirish omillari. *Academic research in educational sciences*, 3(7), 371-375.
7. Sharifzoda, S. O. Strategies for forming competencies in students based on an integrative approach. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies/ISSN*, 2750-8587.
8. Factors for preparing students for pedagogical activities aimed at socialization on the basis of a gender approach, S.Sharifzoda - ... Conference on Management, Economics & Social ..., 2023.
9. Sharifzoda, S. (2023). Oliy pedagogik ta'limda gender yondashuvini amalga oshirishning ijtimoiy zarurati. *Science and innovation*, 2(Special Issue 9), 263-268.
10. Sharifzoda, S. (2024). Bo'lajak o'qituvchilarning gender yondashuv asosida o'quvchilarni ijtimoiylashtirishga yo'naltirilgan pedagogik tayyorgarligining ahamiyati. *Tamaddun nuri jurnali*, 9(60).
11. UNESCO. *A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices* / UNESCO. — Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015. — 84 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sharifzoda Sardorbek O'razboy tabib o'g'li**, Ma'mun universiteti rektor v.b., pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, [Шарифзода Сардорбек Уразбой Табиб оглу, и.о. ректора Университета Мамун, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент], [Sardorbek O. Sharifzoda, Acting Rector of Mamun University, PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor]; **manzil**: O'zbekiston, Xorazm viloyati, Urganch shahri, Ma'munu niversiteti binosi,[адрес: Узбекистан, Хорезмская область, г. Урганч, здание Университета Мамун], [address: Uzbekistan, Khorezm region, Urganch city, Mamun University building];